

De financieele resultaten van de Ombilin- en Poeloe-Laoetmijnen

Ven, Dr. Ir. J. de — De geldelijke uitkomsten van beide mijnen worden op twee manieren in een overzicht bijeengebracht en in beschouwing genomen. Ten eerste uit het oogpunt van 's Lands financiën, ten tweede van het standpunt van het bedrijf als zelfstandige onderneming. De verwachtingen voor de naaste toekomst leiden tot blijvende voortzetting van het Ombilinbedrijf, en tot voorloopige voortzetting der Poeloe-Laoet-ontginning. De ongerustheid omtrent de toekomst der bedrijven wordt toegeschreven aan de minder gelukkige wijze van publiceren der jaaruitkomsten. Tenslotte wordt een andere methode van berekening en opstelling dier uitkomsten verdedigd.
B b I 6 (B 2) *De Ingenieur* 12 Oct. 1929, p. T. 123—135

V. INDUSTRIE

De structuur en de ontwikkeling van het bedrijfsleven in Nederland

Bölger, Ir. B. — Schr. ontleent eenige gegevens aan verschenen statistische publicaties.
B b V I (B 3) *Econ. Statistische Berichten* 11 Dec. 1929

De Amsterdamsche diamantnijverheid

Polak, H. — De kunst der diamantbewerking werd naar Holland gebracht door uit Portugal en Spanje, later uit Duitsland en Polen, verdreven Joden. Dit was het eenige handwerk, waarin geen gilde bestond.

De grondslagen van de huidige Amsterdamsche diamantnijverheid werden gelegd na de ontdekking van de Zuid-Afrikaansche velden omstreeks 1870.

Nagenoeg alle te Amsterdam bewerkte steenen worden naar alle deelen ter wereld geëxporteerd. Omtrent hoeveelheid en waarde van den import van ruwe diamant en den export van geslepen, is weinig bekend.

Niet lang geleden is een concurrent opgestaan in Zd.-Afrika. Tot op heden had de Zd.-Afrikaansche nijverheid geen ongunstigen invloed op de Amsterdamsche. Tengevolge van de ineensluiting der beurskoersen is de activiteit tot minder dan de helft der normale ingekrompen, doch de toekomst laat zich gunstig aanzien.

B b V 6 (B 3f)
Finanzwirtschaftliche Uebersicht der statistischen Abteilung (der) Amsterdamsche Bank Dec. 1929

Het vraagstuk der electriciteitsvoorziening in Nederland

Waerden, Dr. Ir. Th. van der en Verdam, G. J. J. — Dr. van der Waerden behandelt de verschillende Nederlandsche Staatscommissies inzake electriciteitsvoorziening, speciaal het meerderheids- en minderheidsrapport der laatste commissie. De Heer Verdam schetst de onjuistheid van het bestaand stelsel, om daarna punten van wijziging aan te toonen, richtlijnen voor toekomstig beleid te geven en speciaal het karakter van den Electriciteitsraad te behandelen.
B b V 19 (B 3 r) *De Ingenieur* 16 Nov. 1929, p. T. 141—144

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

De exploitatievorm der Nederlandsche spoorwegen bij de jongste waterstaatsbegrooting

Reitsma, S. A. — De gemengde bedrijfsvorm heeft gunstig gewerkt. Het is daarom onjuist, dat thans den Minister verzocht werd, via de regeeringscommissarissen rechtstreeks in de bedrijfsleiding in te grijpen.
B b VII 2 (B 7) *Econ. Statistische Berichten* 18 Dec. 1929

X. FINANCIERINGINSTELLINGEN

Vereenvoudiging in het effectenverkeer

Kielstra, Mr. R. E. — Schr. bepleit invoering van een effecten-clearing te Amsterdam voor enkele hoofdfondsen.
B b X 2 (B 6a) *De Zakenwereld* 21 Dec. 1929

NIEUWE BOEKEN

A. Bedrijfshuishoudkunde

Alderson, W. Cost accounting for distribution in retail grocery stores. New York, 1929.

Aufermann, E. Die französische Steuerbilanz. Ein Beitrag zur betriebswirtschaftlichen Steuerlehre. Berlin, 1929.

Behnsen, H. und *W. Genzmer.* Unzureichende Abschreibungen. Scheingewinne und Substanzverluste. Leipzig, 1929.

Blätter, Betriebswirtschaftliche. Hrsg. von K. Oberparleiter und J. Ziegler. Jhrg. I. Wien, 1930.

Bondi, F. und *E. Winkler.* Die Praxis der Finanzierung. Berlin, 1929.

Casson, H. N. The specialty salesman. How he can sell more, more easily. London, 1930.

Cook, A. Douglas. Boot and shoe industry and trade in Germany. Washington, 1929.

Davidsohn, J. und *H. Stadlinger.* Hilfsbuch für das Gebiet der Fette und Fettprodukte. Leipzig, 1930.

Deckert, W. Flörke. Werbeorganisation. Eine Einführung in die seelenkundlichen und organisatorischen Grundlagen des Werbe-Unterrichts. Stuttgart, 1929.

Dorka, K. Die deutsche Portlandzement-Industrie im Lichte ihrer Bilanzen. Berlin, 1929.

Druart, A. Le trust de placement. Paris, 1930.

Duddy, Edward A. The cold-storage industry in the United States. Chicago, 1929.

Einkaufs- und Lagerwesen. Richtlinien für Lagerergänzung, Bestellwesen, Lagerwesen, Lagerbuchführung, Lagerbewertung. Ausgearb. vom Fachausschuss für Einkaufs- und Lagerwesen beim AWW. Leipzig, 1929.

Freundenberg, W. Der Kaufmann und die Bedeutung des Handels. Kolonial- und Welthandel. Zwei Aufsätze. Bremen, 1929.

George, H. Die Lage des Kautschukmarktes in der Nachkriegszeit. Berlin, 1929.

Goodwin, Arthur E. Markets, public and private. Their establishment and administration. Washington, 1929.

Guernsey, J. Retailing to-morrow. New York, 1929.

Hackinger, C. und *P. H. Schmidt.* Der betriebswirtschaftliche Produktionsprozess in der Getreidemüllerei. Stuttgart, 1929.

Hallstein, H. Finanzierungs- und Risikoprobleme beim Absatz auf Teilzahlung. Frankfurt a. M., 1929.

Henzler, R. Die Rückvergütung der Konsumvereine. Frankfurt a/M., 1929.

Herrick, C. J. The thinking machine. Chicago, 1930.

Ho, F. L. Wholesale prices and price index numbers in north China from 1913 to 1929. Tientsin, 1929.

Kennerknecht, A. Der Verlustvortrag und die sonstigen Steueränderungen. Berlin, 1929.

Klingel, W. Das Personalproblem im Bankbetrieb. Darmstadt, 1929.

Le Coutre, Walter. Betriebsorganisation. Berlin, 1930.

Leider, E. Die geistigen, wirtschaftlichen und sozialen Faktoren in der Entwicklung der kaufmännischen Berufserziehung in Deutschland. Berlin, 1929.

Leitner, F. Bilanztechnik und Bilanzkritik. Berlin, 1929.

Lytle, C. W. Wage incentive methods. Selection, installation, operation. New York, 1930.

Mcgarry, E. D. Retail trade mortality in Buffalo, 1918—1928. New York, 1929.

Maitre, H. Guide pratique des formalités obligatoires à remplir par les vendeurs et les acheteurs d'un fonds de commerce. Paris, 1930.

Moulton, H. Fletcher. Fletcher Moulton's companion to the companies act, 1929. With a section on accountancy by A. E. Culforth. London, 1929.

Müller, Herbert. Kosten- und Rentabilitätsprobleme im deutschen und amerikanischen Buchdruckereibetrieb. Leipzig, 1930.

Paneth, Erwin. Wirtschaftliche und rechtliche Beschränkungen der geschäftlichen Reklame. Berlin, 1930.

Partington, J. E. Railroad purchasing and the business cycle. London, 1930.

Passow, R. Der Strukturwandel der Aktiengesellschaft im Lichte der Wirtschaftsenquete. Jena, 1930.

Peiser, H. Der Einfluss des Beschäftigungsgrades auf die industrielle Kostenentwicklung. Berlin, 1929.

Rachinel, E. et M. Buisson. Agenda Dumod. Vente et publicité. Paris, 1930.

Raschenberger, M. Internationales Revisions- und Treuhandwesen. Wien, 1929.

Reeser, Edw. I. Oil royalties. A handbook on petroleum for the layman. Tulsa, Oklahoma, 1929.

Reilly, W. J. What place has the advertising agency in market research? Austin, Tex., 1929.

Reimann, Alfred. Die Union Pacific Bahn, ihre Entwicklung und Rentabilität. Leipzig, 1930.

Révész, G. Psychologie van het bedrijfsleven. Problemen en resultaten der psychotechniek. Haarlem, 1930.

Ruxton, R. Advertising copy. New York, 1930.

Savary, P. J. Comment on organiser une affaire commerciale. Paris, 1930.

Seager, H. R. and Ch. A. Gulick Jr. Trust and corporation problems. New York, 1930.

Simmat, R. Personal salesmanship. London, 1930.

Stewart, P. W. Market data handbook of United States. Washington, 1929.

Stolz, Nik. Grundlagen der Kalkulation, Preisermittlung und Betriebslehre im Malerhandwerk und in den verwandten Berufen. München, 1930.

Tervooren, W. Die Finanzierung von Kautschukplantagen. Haag, 1930.

Thierry, H. Pensioenvoorziening in het particulier bedrijf. Amsterdam, 1930.

Umbach, M. Die amerikanischen Kettenladenbetriebe. Leipzig, 1929.

Vaes, U. J. La technique du financement des entreprises et spécialement des sociétés anonymes. Paris, 1930.

Vlissingen, A. van. Survey on the effect of departmental consolidation on cost. Office and factory. New York, 1929.

Weisz, R. Die Adrema im Kauf- und Warenhaus-Betrieb. Berlin, 1929.

Wolff, F. und K. A. Crisolli. Das Recht der Reklame. Berlin, 1929.

B. Accountancy en Boekhouden

Allina. Leitfaden der Buchhaltung für zweiklassige Handelsschulen. Wien, 1929.

Berliner, M. Zwei Monate in einer Groszhandlung. Der Wirklichkeit entsprechende Geschäftsfälle als Grundlage für die Unterricht in der Buchführung und Handelskorrespondenz. Hannover, 1929.

Cosway, A. H. The trust accountant's guide. London, 1930.

Feindler, R. Das Hollerith-Lochkartenverfahren für maschinelle Buchhaltung und Statistik. Berlin, 1929.

Hayes, M. V. Accounting for executive control. New York, 1930.

Hayes, M. V. Accounting from the management viewpoint. New York, 1929.

Howard, S. E. The A B C of accounting. Princetown, 1930.

Kilduff, F. W. Capital facilities. Accounting principles and methods. New York, 1929.

Maus, J. Von der manuellen Buchhaltung zur maschinellen Gruppenbuchhaltung mit Ellis-Maschinen. Berlin, 1929.

Meyerheim, H. Auf kürzestem Wege zur Bilanz. Ohne Buchführungskenntnisse doppelte Buchführung in grösster Uebersicht bei beliebigem Einblick handschriftlich oder mit jeder Schreibmaschine. Berlin, 1929.

Quesnot, L. Administration financière. Méthode comptable et bilans. Paris, 1930.

Robens, J. Rationalisierung der Buchungsarbeit. Leipzig, 1929.

Ruf, A. Anlage und Führung der Ruf-Buchhaltung. Frankfurt a/Main, 1929.

Schmidt, L. A. Mechanics of accounting. New York, 1929.

Schwinger, O. unter Mitwirkung von E. Walther. Neue Wege landwirtschaftlicher Buchführung. Magdeburg, 1929.

A. Bedrijfshuishoudkunde

Arnold, Werner. Untersuchungen zur Frage des inneren Marktes. Berlin, 1930.

Black, John Donald, and Albert G. Black. Production organization. New York, 1929.

Chapman, C. The law on advertising. Introd. by E. E. Calkins. New York, 1929.

Chitham, F. and W. A. Williams. Principles of store practice. London, 1929.

Cox, G. V. An appraisal of American business forecasts. Chicago, 1930.

Dannert, R. G. Die Registratur. Berlin, 1929.

Davis, J. Stancliffe. The farm export debenture plan. Stanford University, California, 1929.

Decoudu, J. La Bourse de Londres. Paris, 1930.

Derby, W. O. Store management for profit. New York, 1929.

Dubreuil, H. Standards. Préf. de H. le Chatelier. Paris, 1929.

Engel, Hans Joachim. Das Recht der Verpackung bei Lieferungs-geschäften. Berlin, 1930.

Foreman, C. J. Efficiency and scarcity profits. Chicago, 1930.

Friedrich, W. Betriebswirtschaftslehre und Mathematik. Köln, 1930.

Greengrass, H. W. The discount market in London. Its organization and recent development. London, 1930.

Heidland, Odilio. Die Praxis der Verkaufs- und Einkaufsbedingungen, sowie die Notwendigkeit einheitlicher Lieferungsbedingungen. Stuttgart, 1929.

Herches, Heinrich, Der Bürobetrieb. Berlin, 1930.

Hoffmann, A. Der Gewinn der kaufmännischen Unternehmung. Leipzig, 1929.

Hubbard, E. Advertising and advertisements. New York, 1929.

Kaul, Fritz. Die Statistik im Dienste der Unternehmung. Berlin, 1929.

Letourmy. Précis d'organisation générale du commerce et transports commerciaux. Paris, 1930.

Meier, Alb. Die Probleme des gemeinschaftlichen Einkaufs der Einzelhändler in Haus- und Küchengeräten, Eisenwaren, Glas und Porzellan. Stuttgart, 1930.

Meithner, Karl. Die Preise bei mangelhafter Konzentration von Angebot und Nachfrage. Wien, 1929.

Nord, Walther. Grundlinien der Machtverteilung zwischen Verwaltung und Aktionär. Berlin, 1930.

Rühl, Helmut. Eigentumsvorbehalt und Abzahlungsgeschäft einschliesslich des Rechts der Teilzahlungsfinanzierung. Berlin, 1930.

Schranz, Andrew. The German science of business-management. A sketch of its characteristic. London, 1929.

Schreiber, Erwin. Die Unternehmerorganisationen der deutschen Industrie im Kriege. (Eine Untersuchung über ihre Betätigung und Bedeutung im Rahmen der deutschen Kriegswirtschaft). Berlin, 1929.

Snider, Joseph Lyons. Business statistics. New York, 1929.

Stephenson, James. Bedrock of modern business. London, 1929.

Taylor Society. Scientific management in American industry. New York, 1929.

Tobias, M. E. Profitable retail advertising. New York, 1930.

Willson, W. H. Markets of empire. London, 1930.

B. Boekhouden en Accountancy

Conning, John B. The economics of accounting. A critical analysis of accounting theory. New York, 1929.

Eggleston, C. de Witt. Modern accounting. Theory and practice. Vol. I. London, 1930.

Krause, Erich, Selbstkosten-Analyse und Tageswertbilanz. Seckenheim, 1930.

Murray, David, Chapters in the history of bookkeeping, accountancy, and commercial arithmetic. Glasgow, 1930.

lijkt te stellen, zoodat zoowel die van juridischen, als die van bedrijfshuishoudkundigen aard daar binnen vallen, mits de vragen slechts blijven binnen het gebied, dat het blad dienen wil.

De beantwoording geschiedt door één der medewerkers of redactieleden individueel, zoodat de antwoorden niet mogen worden geacht steeds de meening der Redactie in haar geheel weer te geven.

MEDEDEELINGEN WAARVAN PLAATSING VERZOCHT WERD

Het bestuur der Amsterdamsche Vereeniging van assistenten van het Nederl. Instituut van accountants bestaat thans uit:

E. Labzowski, Voorzitter,
K. Gerhardt, 1e Secretaris,
H. J. Zeeman, Penningmeester,
Th. Drevel, 2e Secretaris,
M. H. ten Broecke, nummer 5.

ONTVANGEN BOEKWERKEN

Pensioenvoorziening in het Particulier Bedrijf door *Dr. H. Thierry.* Uitgave *H. J. Paris* Amsterdam 1930. Prijs f 4.75.

Uitwerkingen der opgaven voorkomende in Leerboek van het boekhouden door *Joh. Th. M. Baerken.* Uitgave *L. C. G. Malmberg N.V., 's Hertogenbosch.* Prijs f 2.50.

Winstbelasting van Naamlooze Venootschappen door *Dr. F. M. Wibaut.* No. 12 der Geschriften van de Vereeniging voor belastingwetenschap. Uitgave *J. Muusses,* Purmerend 1930 Prijs f 1.25.

Discussieverslagen Efficiency-dagen 1929. Uitgave van *J. Muusses,* Purmerend 1930. Prijs met inbegrip van referaten f 5.—.

Belastingvragen, officieel beantwoord door *B. Wolf,* Batavia. Uitgave *J. H. de Bussy,* Amsterdam en Drukkerij De Unie, Weltevreden 1930. Prijs f 3.75.

VRAGENBUS

Vragen omtrent onderwerpen, die voor den accountant in de uitoefening van zijn beroep van belang kunnen zijn, kunnen worden ingezonden bij den Secretaris van de Redactie.

De Redactie is bereid, om de grenzen, waarbinnen de vragen, die voor beantwoording in aanmerking komen, zoo ruim moge-